

PROMJENA NAČINA RAZMIŠLJANJA I PONAŠANJA ZAPOSLENIH KAO PREDUSLOV ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANSFORMACIJU

THE CHANGE IN EMPLOYEES' MINDSET AND BEHAVIOR AS A PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL DIGITAL TRANSFORMATION

Jovan Krivokapić¹, Stefan Komazec², Ondrej Jaško³

^{1,2,3} Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,

¹jovan.krivokapic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-9010-7802

²stefan.komazec@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-9498-5426

³ondrej.jasko@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-4877-0592

Apstrakt: Digitalna transformacija predstavlja jedan od najznačajnijih trendova u modernom poslovanju, jer korišćenje digitalnih tehnologija i alata treba da doprinese povećanju operativne efikasnosti i snižavanju troškova organizacije, kao i da omogući fleksibilniji rad i veću produktivnost zaposlenih. Sa druge strane, uspjeh digitalne transformacije u velikoj mjeri zavisi od spremnosti zaposlenih da prihvate promjene koje ona nosi. Te promjene podrazumijevaju ne samo primjenu novih načina rada, nego i usvajanje novih vrijednosti i stavova, što treba da omogući da zaposleni shvate značaj samog procesa i svoje uloge u njemu. U tom smislu, neophodno je da organizacije zaposlenima pruže adekvatnu podršku kako bi se kroz edukaciju i promjenu načina razmišljanja stvorili uslovi za dostizanje dugoročnih koristi od digitalne transformacije.

Ključne reči: digitalna transformacija, način razmišljanja i ponašanja zaposlenih, promjene, barijere.

Abstract: Digital transformation represents one of the most significant trends in modern business, as the adoption of digital technologies is expected to increase operational efficiency, reduce organizational costs, and provide greater work flexibility while enhancing employee productivity. However, the success of digital transformation largely depends on employees' readiness to embrace the changes it brings. These changes involve not only the implementation of new ways of working, but also the adoption of new values and attitudes, which should help employees understand both the importance of the process and their role within it. Therefore, it is crucial for organizations to provide employees with adequate support through education and mindset shifts in order to create the conditions for achieving long-term benefits of digital transformation.

Keywords: digital transformation, employees' mindset and behavior, changes, barriers.

1. UVOD

Nagli razvoj tehnologije u posljednjih nekoliko decenija je značajno redefinisao pristup savladavanju operativnih problema i izazova u modernom poslovnom ambijentu. Tako je, na primjer, automatizacija procesa dovela do smanjenja potrebe za određenim profilima zaposlenih, pa se sve više angažuju izvršioци koji su tehnološki obrazovaniji i spremni i sposobni da koriste savremene IT alate u svakodnevnim aktivnostima. U tom kontekstu, jedan od najznačajnijih trendova koji se usvaja u savremenim organizacijama se odnosi na uvođenje digitalne transformacije, koja se može definisati kao promjena u načinu rada, raspodjeli uloga i poslovnoj ponudi koja je rezultat primjene digitalnih tehnologija u organizaciji ili u njenom okruženju (Krivokapić, Milosavljević, & Spasenić, 2023). Ona podrazumijeva stratešku upotrebu raspoloživih resursa i potencijala (Firican, 2023), a može se reći da ima i širi društveni uticaj, jer se odnosi na usvajanje revolucionarnih tehnologija radi povećanja produktivnosti, stvaranja vrijednosti i kreiranja društvene dobrobiti kako bi se postigli ciljevi koji se odnose na cjelokupno društvo (Ebert & Duarte, 2018).

Tabela 1: Ciljevi digitalne transformacije

Perspektiva	Cilj
Društvena	Podsticanje razvoja inovativnije i kolaborativnije kulture u industriji i društvu
	Promjena obrazovnog sistema kako bi se obezbijedile nove vještine i kako bi ljudi mogli da postignu izvrsnost u radu sa digitalnim tehnologijama
	Stvaranje i održavanje digitalne komunikacione infrastrukture i obezbjeđivanje njenog upravljanja, kvaliteta usluge i pristupačnosti
	Jačanje zaštite digitalnih podataka, transparentnosti, autonomije i povjerenja
	Poboljšanje pristupačnosti i kvaliteta digitalnih usluga koje se nude stanovništvu
Ekonomska	Implementacija novih i inovativnih poslovnih modela
	Povećanje prihoda, produktivnosti i dodate vrijednosti u ekonomiji
	Unapređenje regulatornog okvira i tehničkih standarda

Izvor: (Ebert & Duarte, 2018)

Kada je riječ o razlozima zbog kojih se konkretne organizacije odlučuju za uvođenje digitalne transformacije, onda se kao najčešće pominjani željeni ciljevi ističu dostizanje strateških ciljeva, unapređenje operativne efikasnosti, kao i optimizacija poslovnih procesa (Hendra, Kesuma, & Siregar, 2023). Takođe, od digitalne transformacije se očekuje da pomogne u unapređenju odnosa sa korisnicima, poboljšanju njihovog iskustva i proširenju postojeće ponude proizvoda i usluga, što treba da doprinese poboljšanju konkurentne pozicije i stvori podlogu za održivo poslovanje (Cavalcante, Varajão, & Rodrigues, 2025).

2. ODNOS IZMEĐU DIGITALNE TRANSFORMACIJE I PONAŠANJA ZAPOSLENIH

Istraživanja pokazuju da je jedan od ključnih faktora uspješne implementacije digitalne transformacije organizaciona kultura, jer ona može značajno olakšati promjene do kojih ovaj proces dovodi, ali isto tako može predstavljati barijeru u njegovom uspostavljanju (Hartl & Hess, 2017). To praktično znači da dostizanje željenih efekata digitalne transformacije zahtijeva preispitivanje načina razmišljanja i promjenu ponašanja, kao i redefinisane odnosa koji postoje između izvršilaca i njihovih rukovodilaca.

Generalno, može se reći da digitalna transformacija utiče na ponašanje na nekoliko načina od kojih su najznačajniji (Dash & Gatharia, 2015):

- 1) Pojavljuju se oblici saradnje koji su zasnovani na modernim tehnologijama, pa omogućavaju bržu i efikasniju koordinaciju zaposlenih;
- 2) Sve više se koriste prednosti rada na daljinu i fleksibilnog radnog vremena, što omogućava istovremeno obavljanje aktivnosti i pored fizičke dislociranosti, ali i kontinuitet u toku cijelog dana jer se prevazilaze objektivni izazovi rada u različitim vremenskim zonama;
- 3) Zaposleni postaju spremniji da se prilagođavaju novonastalim okolnostima, čime pospješuju organizacionu agilnost i adaptibilnost;
- 4) Podstiču se inovacije i eksperimenti, jer su zaposleni motivisani da pronalaze nova rješenja i primjenjuju nove ideje;
- 5) Podstiče se veća povezanost sa zaposlenima iz drugih organizacionih jedinica kako bi se izazovi rješavali korišćenjem multifunkcionalnog pristupa i sagledavanjem šireg konteksta;
- 6) Mijenjaju se stilovi liderstva, jer se zaposlenima daje veća sloboda i očekuje se otvorena komunikacija koja podrazumijeva neprestano kruženje informacija na svim nivoima;
- 7) Eksterna komunikacija se takođe redefiniše, jer se ostvaruju češće i brže interakcije sa spoljnim stejkholderima, što pospješuje prijem i upotrebu povratnih informacija kako bi klijenti bili zadovoljniji;
- 8) Primjena novih tehnologija otvara i etička pitanja koja se odnose na korišćenje dostupnih podataka, pa zaposleni moraju da poštuju etičke standarde i vode računa o tome kako njihovo ponašanje utiče na ostale, unutar i izvan organizacije.

Iako transformacija snažno podstiče efikasnost i dovodi do boljih performansi jer olakšava pristup informacijama, ubrzava komunikaciju i omogućava lakšu saradnju među zaposlenima, treba naglasiti i to da prevelika zavisnost od digitalnih alata može dovesti do većeg nivoa stresa, a različite grupe zaposlenih mogu imati različite percepcije o tome da li tehnologija zaista unapređuje njihov rad ili ga, u određenim aspektima, otežava (Singh, Kumar, & Kaushik, 2023). Imajući to u vidu, može se zaključiti da je uticaj tehnologije složen i višeslojan, jer otvara pitanje balansa između očekivanih, željenih koristi sa jedne i potencijalnih negativnih posljedica za zaposlene sa druge strane.

3. PREVAZILAŽENJE OTPORA PROMJENAMA KOJE TRANSFORMACIJA DONOSI

Da bi zaposleni bili u mogućnosti da koriste svoj potencijal za dostizanje organizacionih ciljeva neophodno je da same organizacije stvore okruženje koje podstiče kreativnost i razvoj znanja, odnosno da obezbijede pristup znanju i stvore uslove za prihvatanje promjena koje transformacija podrazumijeva (Jaško, Čudanov, Jevtić, & Krivokapić, 2017). Sa druge strane, zaposleni se generalno plaše promjena jer one donose nešto novo i nepoznato, a ta činjenica može ugroziti efekte koji se transformacijom nastoje ostvariti.

Moguće je izdvojiti tri perspektive koje u velikoj mjeri utiču na uspjeh digitalne transformacije, i to su (Jones, Hutcheson, & Camba, 2021):

- Tehnološka perspektiva - Način na koji zaposleni posmatraju tehnologiju snažno utiče na njihovu spremnost da je prihvate, pa, u tom smislu, ako se tehnologija doživljava kao neutralna i stalno prisutna nužnost, onda ona postaje preduslov za dalji razvoj, ali ako se doživljava kao prijetnja radnim mjestima onda se može očekivati otpor među zaposlenima;
- Perspektiva kompetencija - Ukoliko zaposleni vjeruju da mogu steći nove tehnološke vještine onda su spremni da prihvate izazove digitalne transformacije, a u suprotnom će se javiti otpor ka njenoj implementaciji;
- Strateška perspektiva - Pristup koji organizacija koristi u upravljanju inovacijama takođe može uticati na uspjeh digitalne transformacije, jer pogrešno sagledavanje potencijalnih efekata i ciljeva koji se žele ostvariti može dovesti do propuštanja objektivno boljih prilika ili do izbora pogrešne strategije.

Slika 1: Perspektive koje mogu odrediti uspjeh digitalne transformacije

Izvor: (Jones, Hutcheson, & Camba, 2021)

Prevazilaženje ovih izazova se ostvaruje kroz upoznavanje zaposlenih sa suštinom promjena koje transformacija nosi, i to tako što im se omogućuje da sagledaju prednosti

koje se ostvaruju ukoliko do promjena dođe, kao i da prepoznaju vezu koju one imaju sa postojećim, njima poznatim i usvojenim vrijednostima. Zbog toga je poželjno da promjene budu što jednostavnije kako bi se lakše prihvatile, i da se uvode postepeno, kroz parcijalno prilagođavanje koje omogućava da se uoči eventualni napredak (Dash & Gatharia, 2015).

Tabela 2: Načini prevazilaženja otpora promjenama

Metoda	Situacije u kojima se primjenjuje	Prednosti	Nedostaci
Obrazovanje i komunikacija	Ljudi nemaju informacije ili imaju netačne informacije	Stvara spremnost da se pomogne u promjeni	Može biti veoma dugotrajno
Učešće i uključenost	Drugi ljudi imaju važne informacije i/ili moć da pruže otpor	Dodaje informacije planiranju promjene i gradi posvećenost promjeni	Može biti veoma dugotrajno
Olakšavanje i podrška	Otpor proizilazi iz problema sa resursima ili prilagođavanjem	Neposredno zadovoljava specifične potrebe za resursima ili prilagođavanjem	Može biti dugotrajno i skupo
Pregovaranje i sporazum	Pojedinac ili grupa će „izgubiti“ nešto zbog promjene	Pomaže u izbjegavanju velikog otpora	Može biti skupo i može navesti druge da traže slične „dogovore“
Manipulacija i kooptacija	Drugi metodi ne funkcionišu ili su preskupi	Može biti brzo i jeftino	Može stvoriti buduće probleme ako ljudi osjete manipulaciju
Eksplisitna i implicitna prinuda	Brzina je važna i agent promjene ima moć	Brzo je i pomaže u savladavanju otpora	Rizično ako se ljudi „naljute“

Izvor: (Schermerhorn Jr, Osborn, Uhl-Bien, & Hunt, 2011)

Otpor zaposlenih prema digitalnoj transformaciji se može prevazići korišćenjem metoda prikazanih u prethodnoj tabeli, njihovim kombinovanjem, kao i daljim razvojem svake od njih. U tom smislu, najčešće se predlaže da poslodavci investiraju u obrazovanje, obuku i prekvalifikaciju, kao i da koriste gejmfifikovane pristupe koji omogućavaju da za zaposlene učenje bude manje opterećujuće, što dovodi do povećanja njihovog samopouzdanja, kao

i do obezbjeđivanja psihološke sigurnosti i spremnosti da prihvate promjene (Cieslak & Valor, 2025).

ZAKLJUČAK

Digitalna transformacija ima višestruke ciljeve koji se mogu sagledati i na društvenom i na organizacionom nivou, ali njen uspjeh u velikoj mjeri zavisi od načina na koji menadžeri i zaposleni percipiraju tehnologiju, sposobnosti i kompetencije koje su neophodne za njeno usvajanje, kao i strateški pravac razvoja inovativne aktivnosti unutar organizacije.

Iako moderna tehnologija podstiče agilnost i fleksibilnost, ona sa sobom donosi i brojne izazove koji u velikoj mjeri mogu ugroziti njenu upotrebu, odnosno ciljeve zbog kojih se uvodi. Zbog toga je potrebno posvetiti posebnu pažnju prevazilaženju otpora promjenama, što se može postići kroz dodatne edukativne programe, prekvalifikacije, uključivanje i pružanje podrške zaposlenima, kao i kroz druge metode koje treba da doprinesu tome da zaposleni shvate i lične i organizacione koristi koje digitalna transformacija nosi, i da time budu spremniji da ove promjene prihvate, ne samo kroz način obavljanja poslova, nego i kroz usvajanje novih principa, vjerovanja i vrijednosti.

To praktično znači da digitalna transformacija ne podrazumijeva samo prosto uvođenje tehnologije, nego i promjenu načina razmišljanja i ponašanja svih zaposlenih, pa su kontinuirana edukacija, dvosmjerna komunikacija i generalno podržavajuća organizaciona kultura ključni faktori koji treba da doprinesu postizanju očekivanih efekata ovog procesa, kao i njihovoj dugoročnoj održivosti.

LITERATURA

- [1] Cavalcante, M., Varajão, J., & Rodrigues, L. (2025). Digital transformation initiatives: Motivations, objectives, and strategies. *Telematics and Informatics Reports*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.teler.2025.100246>
- [2] Cieslak, V., & Valor, C. (2025). Moving beyond conventional resistance and resistors: an integrative review of employee resistance to digital transformation. *Cogent Business & Management*, 12(1). doi: <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2442550>
- [3] Dash, B., & Gatharia, J. (2015). Impact of digital transformation on organizational behaviors. doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4580389>
- [4] Ebert, C., & Duarte, C. C. (2018). Digital transformation. *IEEE Software*, 35(4), 16-21. doi: <https://doi.org/10.1109/MS.2018.2801537>
- [5] Firican, D. (2023). Digital transformation and digital culture: A literature review of the digital cultural attributes to enable digital transformation. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 17, 791-799. doi: <https://doi.org/10.2478/picbe-2023-0073>
- [6] Hartl, E., & Hess, T. (2017). The role of cultural values for digital transformation: Insights from a Delphi study. *Proceedings of the Twenty-Third Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2017): Global, International, and Cross-Cultural Issues in IS (SIGCCRIIS)*, 1-10.

- [7] Hendra, H., Kesuma, T., & Siregar, M. (2023). Digital Transformation Strategy to Optimize Company. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 189-200. doi: <https://doi.org/10.55927/jambak.v2i2.7022>
- [8] Jaško, O., Čudanov, M., Jevtić, M., & Krivokapić, J. (2017). *Organizacioni dizajn – pristupi, metode i modeli*. Beograd: Fakultet organizacionih nauka.
- [9] Jones, M. D., Hutcheson, S., & Camba, J. D. (2021). Past, present, and future barriers to digital transformation in manufacturing: A review. *Journal of Manufacturing Systems*, 60(9), 936-948. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.03.006>
- [10] Krivokapić, J., Milosavljević, M., & Spasenić, Ž. (2023). Organizacioni aspekti digitalne transformacije. *Zbornik radova - XIV Skup privrednika i naučnika SPIN' 23: Digitalni i zeleni razvoj privrede*. Beograd: Fakultet organizacionih nauka.
- [11] Schermerhorn Jr, J. R., Osborn, R. N., Uhl-Bien, M., & Hunt, J. G. (2011). *Organizational Behavior*. John Wiley & Sons.
- [12] Singh, K., Kumar, P., & Kaushik, H. (2023). Impact Of Technology On Employee Behaviour & Performance. *Lingayas's Journal of Professional Studies*, 17(2), 59-76.